

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

COORDENADOR PEDAGÓGICO: DESAFIOS DO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM

Rosana Alves dos Santos Rodrigues – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
sol19192009@hotmail.com

Odenilson dos Santos Carvalho – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
odenilson.sc@gmail.com

E-mail para contato: sol19192009@hotmail.com

Eixo Temático: Formação de professores

DOI: 10.5281/zenodo.10393253

RESUMO

As tecnologias digitais de informação e comunicação, em particular a internet tem influenciado a vida das pessoas de maneira significativa é nesse contexto que o exercício da investigação é fundamental nos espaços escolares formais e deve estar presente no cotidiano da escola e na vida profissional do educador, por ser um dos pilares da docência. Assim, o objetivo deste trabalho é mostrar o uso das tecnologias digitais por coordenadores no espaço escolar, bem como sua influência no processo de ensino/aprendizagem. A metodologia se deu pela aplicação de questionário com perguntas fechadas, pesquisa bibliográfica e documental, observação e pesquisa de campo. Os dados mostram que é de suma importância as tecnologias nas escolas e que há a necessidade de formação continuada para coordenadores e professores e de mais recursos tecnológicos no ambiente escolar.

Palavras-chave: TIC's. Informação. Formação Continuada.

1. INTRODUÇÃO

A tecnologias digitais de informação e comunicação, em particular a internet tem influenciado a vida das pessoas de maneira significativa. No âmbito educacional a forma como foi implantada inicialmente trouxe diversas consequências, que mesmo a escola estando com equipamentos modernos ainda assim professores e demais segmentos utilizam estes recursos tecnológicos como meras ferramentas instrucionais não superando o modelo tradicional.

Neste sentido, os maiores responsáveis por alterações intensas no ambiente escolar são, o professor e o coordenador pedagógico, visto ser eles que estão intimamente ligados aos alunos e conseguem assim perceber o grande potencial no manuseio, intimidade e habilidade destes em relação às ferramentas tecnológicas.

Os impactos das TICs no sistema educacional são visíveis e marcantes, principalmente quando é observado a intimidade e a habilidade que os alunos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

possuem com as ferramentas tecnológicas, pois sabem manipulá-las e encontram soluções para os problemas, por vezes superando o próprio professor. Segundo Kenski (2008, p. 21) a evolução tecnológica altera o comportamento, e a banalização do uso destes equipamentos, impõe à cultura existente a transformar-se não somente quanto ao comportamento individual, mas influencia todo o grupo social.

2. METODOLOGIA

A abordagem metodológica assumida por esta investigação foi a qualitativa e quantitativa, para a qual foi aplicado um questionário a 11 coordenadores pedagógicos. Durante a pesquisa de campo utilizou-se um questionário para o levantamento de informações, bem como outras fontes, sendo: questionários com perguntas fechadas, pesquisa bibliográfica, documental, observação, artigos científicos, monografias, dissertações, teses e informações disponibilizadas pela rede mundial de computadores (a internet) sobre a referida temática.

A pesquisa é essencial para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, como também para a vida humana. O exercício da investigação é fundamental nos espaços escolares formais e deve estar presente no cotidiano da escola e na vida profissional do educador, por ser um dos pilares da docência. Freire (1996) explica a esse respeito:

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazer-se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho intervindo educo e me educo. (FREIRE 1996, p. 29)

Com esta linha de pensamento, a pesquisa possui o foco central de investigação a mediação do coordenador pedagógico e do professor no que se refere ao uso das TICs para o fortalecimento do processo de ensino aprendizagem. A principal intenção da pesquisa ora realizada é tentar compreender de que maneira ocorre a apropriação dos conhecimentos tecnológicos, como este processo está sendo realizado dentro da escola, entender como os gestores, o coordenador e os professores percebem as ferramentas tecnológicas a serviço da ampliação do conhecimento sistemático e científico, como também contribuem para a interação de todos. Com isso, percebemos que o coordenador pedagógico, assim como também do professor tem um papel de destaque nesta questão.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com os dados manuseados, classificados e identificados foram dispostos através de tabelas. Assim, na primeira questão que trata sobre a formação dos profissionais que foram entrevistados, constatou-se que os 11 entrevistados desta pesquisa são pós-graduados (especialização *latos sensu*). Adentrando mais especificamente na temática desta pesquisa, na questão 2, quando questionados sobre quais os tipos de mídias que possuem a tabela 1 mostra as principais ferramentas.

Tabela 1. Distribuição numérica e percentual em relação aos tipos de mídias que o educador possui.

MÍDIAS	Nº	%
Computador	11	100
Celular	11	100
TV	11	100
DVD	06	54,5
Tablet	06	54,5
Caixa de som	04	36,4

Fonte: Autor, 2017.

A questão evidencia que os profissionais estão conectados com as mídias, pois dispõem de computador e na sua grande maioria possui mais de que duas mídias, algo que nos faz perceber que a equipe pedagógica está esforçando-se para atender as exigências da escola e contribuindo com o processo de inclusão digital e tecnológica, como bem afirma Moran (2007 p.9) escolas não conectadas são escolas incompletas.

Por sua vez a Tabela 2, mostra dados referente a questão 3, que objetivou saber sobre o acesso à internet, assim todos os professores têm contato com a rede mundial de computadores.

Tabela 2:- Distribuição numérica e percentual quanto ao acesso a internet.

ACESSO A INTERNET	Nº	%
Sim	11	100
Não	00	00
Total	11	100

Fonte: Autor, 2017.

Dessa forma, fica evidente que os profissionais possuem acesso à internet, tanto em casa, como na escola mesmo que alguns tenham relatados que a internet na escola é ruim.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Léa Fagundes (2005) em uma entrevista à Revista Nova Escola nos coloca que:

Segundo especialista, o caminho mais curto e eficaz para introduzir nossas escolas no mundo conectado passa pela curiosidade, pelo intercâmbio de idéias e pela cooperação mútua entre todos os agentes envolvidos no processo. Sem receitas preestabelecidas e os ranços da velha estrutura hierárquica que rege as relações entre professores e estudantes. (FAGUNDES 2005, s/p.).

O processo de ensino aprendizagem tendo como suporte a internet, pressupõe uma abertura a iniciativa e a autonomia, mas é preciso uma organização por parte da equipe pedagógica com intencionalidade e com fins pedagógicos.

No entanto o acesso não quer dizer que este recurso esteja sendo usado com fins pedagógico, até por que as exigências da sociedade da informação têm pressionado a todos para este uso. Almeida (1999) relata que:

As mudanças provocadas pela incorporação das novas tecnologias ao processo ensino-aprendizagem já fazem parte da maioria dos discursos didáticos, mas na ação pedagógica poucas mudanças são observadas, uma vez que não estamos nos referindo ao uso das novas tecnologias apenas como mais um meio de apoio didático ao professor, mas sim de uma nova prática pedagógica, evidenciando a necessidade de o professor assumir uma postura muito além de transmissor do saber instituído. Não se trata apenas de adotar um novo método ou uma nova técnica de ensino, na qual tudo muda superficialmente, mas tudo permanece igual na essência. Estamos nos referindo a novas estratégias e metodologias de investigação, de ação e de formação, que levam educadores – investigadores da própria ação – a questionar a si mesmos, a sua prática e a sua escola, o sistema educacional e a sociedade. (ALMEIDA, ALMEIDA, 1999 p. 73-74).

Quando questionados acerca do conhecimento que os educadores possuem em relação às TICs, foi constatado que 55% afirmam que tem muito grau de conhecimento e 45% dos educadores disseram que tem pouco conhecimento.

Tabela 3:- Distribuição numérica e percentual quanto ao conhecimento sobre TICs

GRAU DE CONHECIMENTO SOBRE TICS	Nº	%
Muito	06	55
Pouco	05	45
Nenhum	00	00
Total	11	100

Fonte: Autor, 2017.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Diante das informações prestadas pelos entrevistados, constatou-se que mais da metade (55%) tem conhecimento, porém 45% dos professores possuem pouco conhecimento.

No entanto, em respostas anteriores dos pesquisados percebe-se que apesar de terem várias mídias os mesmos possuem poucas habilidades em relação aos usos de tecnologias, vale ressaltar que aditamos tecnologias aqui como as mídias digitais apresentam uma dicotomia, uma vez que estes profissionais mencionaram que dispõem de muitos recursos tecnológicos.

Nesse sentido, é preciso repensar em novas ações pedagógicas direcionadas para aprofundar mais os conhecimentos sobre as TICs dentro do âmbito escolar.

Na questão 5, no que se trata sobre quais aos equipamentos disponíveis na escola, verificou-se que os educadores em sua grande maioria sabem da existência dos equipamentos na escola. Como mostra a tabela 4:

Tabela 4- Distribuição numérica e percentual quanto aos equipamentos disponíveis na escola

EQUIPAMENTOS	Nº	%
Computador e data show	11	100,0
Lousa digital	07	63,6
Caixa de som e microfone	04	36,4
TV e DVD	07	63,6

Fonte: Autor, 2017.

Os resultados mostram que os profissionais sabem da existência das mídias na escola, porém, muitos não a utilizam uma vez que existem barreiras, como compatibilidade de horário devido o número de equipamentos e principalmente a montagem do equipamento em sala de aula que demanda tempo, todos os profissionais questionados reconhecem as mídias disponibilizadas pela escola para desenvolver sua prática pedagógica.

Podem ser evidenciados nesses dados que a escola tem vários recursos tecnológicos que possibilitam a utilização das TICs, entretanto, como já afirmado anteriormente, é preciso reavaliar a importância do uso das mídias, despertando a motivação para que toda a equipe pedagógica possa utilizar com habilidade tais recursos, pois como ainda assevera Lea Fagundes (2005, s/p.) em entrevista à Revista Nova Escola, a inclusão digital não é só o amplo acesso à tecnologia, mas a apropriação dela na resolução de problemas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A questão 6 trata das dificuldades encontradas pelos professores para trabalhar com as TICs o que é evidenciado na Tabela 5, os percentuais das dificuldades explicitadas pelos professores: somou-se em 90,9% que corresponde a 10 professores que tem algum tipo de dificuldade e somente 9,1% que se refere a 1 professor não tem nenhuma dificuldade. Como demonstra a tabela 5:

Tabela 5- Distribuição numérica e percentual em relação às dificuldades encontradas para trabalhar com as tecnologias disponíveis na escola

DIFICULDADES PARA USO DAS TICs	Nº	%
Ausência de curso de formação para professores	06	54,5
Indisponibilidade de tempo	04	36,4
Nenhuma dificuldade	01	9,1
Total	11	100

Fonte: Autor, 2017.

Ao perguntar ao coordenador pedagógico sobre qual a maior dificuldade que tem encontrado para trabalhar com as TICs disponíveis na sua escola, mencionou três dificuldades, dentre elas: ausência de cursos de formação, indisponibilidade de tempo e resistência dos educadores no uso das TICs.

Das alternativas apontadas pela questão, notou-se pela fala dos coordeadores que se identificam mais de um fator em relação às dificuldades ao uso das TICs. Um desses fatores aponta para falta de cursos de formação para o uso das TICs como um recurso didático na escola.

Os resultados evidenciam que a escola dispõe de equipamentos e está aberta as inovações, mas o que é emergente e necessário para equipe pedagógica, é repensar em estratégias para uma formação em serviço eficiente no uso das TICs como meio de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, como denotado por Brasil.

utilizar tais recursos tecnológicos a favor da educação torna-se o desafio do professor, que precisa se apropriar de tais recursos e integrá-los ao seu cotidiano de sala de aula. E somente formações que permitam reflexão crítica, planejamento e, acima de tudo, a vivência da aplicação das estratégias envolvendo as tecnologias digitais com os alunos, durante o processo de formação, podem trazer benefícios para a educação. (BRASIL, 2009, p.10)

Por sua vez, a questão 7 levou em consideração a importância da inclusão das TICs nas instituições de ensino. Na visão do coordenador pedagógico quanto a este questionamento, os mesmos afirmaram que essa inclusão é fundamental para auxiliar no desempenho das suas atividades. Nas palavras de Belloni:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A escola de qualidade terá que integrar as novas tecnologias de comunicação de modo eficiente e crítico, sem perder de vista os ideais humanistas da modernidade, mostrando-se capaz de colocar as tecnologias a serviço do sujeito da educação – cidadão livre – e não a educação a serviço das exigências técnicas do mercado de trabalho. (BELLONI, 1998, p.08).

Observa-se, que apesar da maioria dos sujeitos pesquisados afirmarem ter limitações ao manipular as TICs, contudo são unânimes em afirmar que elas são importantes no ambiente escolar. Assim, nos faz perceber que os questionados anseiam por mudanças no espaço educacional e estão acessíveis para inovar o seu trabalho.

No entanto, não é visível uma ação ancorada dentro do fazer pedagógico da coordenação pedagógica, no sentido de tecer um uso mais efetivo das tecnologias digitais de informação e comunicação.

A tecnologia na educação encontrará seu espaço, desde que haja uma mudança na atitude dos professores, que devem passar por um trabalho de autovalorização, enfatizando seu saber para que possam apropriar-se da tecnologia com o objetivo de otimizar o processo de aprendizagem. A mudança de atitudes é uma condição necessária, não só para os professores, como também para os diretores e demais colaboradores, pois estes devem conceber a sua posição e a sua autoridade de forma diferente - como agentes formadores, incentivadores, atuando, sobretudo como mediadores do processo e co-participantes do trabalho escolar (ALLEGRETTI, 1999 p. 19)

Apesar de todos os profissionais enfatizarem anteriormente que consideram importante o uso das TICs, ainda há necessidade de estabelecer por parte do coordenador, estratégias que fomentem a utilização das mídias como recursos pedagógicos no sentido de ampliar a prática do professor, uma vez que o coordenador é o principal mediador para orientar a equipe pedagógica.

Incluir as ações ou atividades esporádicas e pontuais, não é o suficiente para tornar a incorporação das TICs ao trabalho pedagógico como algo rotineiro, como bem nos lembra, Pachame (2008) precisamos, em primeiro lugar, superar as visões simplistas ou de deslumbramentos que temos a respeito as tecnologias digitais de informação e comunicação no contexto educacional, no entanto precisamos sim, de uma compreensão mais ampla para superação de uma visão linear, tradicional e unilateral que é imposta a respeito as tecnologias, considerando-a como a mais nova redentora da humanidade. Neste sentido, faz-se necessário que o coordenador adote uma postura proativa para interagir e mobilizar o uso das TICs junto à equipe, por

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

meio de ações que enfatizem a importância da comunicação e da informação para viabilização de uma aprendizagem significativa.

Nesse sentido, SETTE (2005) afirma que:

A inserção do uso das TIC no cotidiano escolar deve ser tratada com atenção, requerendo apropriação dos instrumentos, conhecimento de seu potencial, clareza de seu papel, responsabilidade na proposição, participação da comunidade interna e externa à escola e compromisso, de todos os envolvidos no processo, na busca de uma educação com qualidade social. Os gestores de uma rede de ensino, ou de uma escola, tem assim um relevante papel na implementação da proposta de integração das TIC na vida da escola. Cabe-lhes a tarefa de aprender a lidar com esse novo elemento, sem tratá-lo como ente estranho ao processo de aprendizagem, mas ao contrário, liderando um processo de debate participativo e procurando inseri-lo de forma contextualizada no projeto político pedagógico da escola. A fim de que as TIC não se tornem apenas um ornamento, ou um apêndice ou mesmo um estorvo na rede de ensino, é fundamental que sejam incorporadas na estrutura organizacional desta, criando-se espaços apropriados para o desenvolvimento de suas ações e para inserção no processo decisório da rede. (SETTE, 2005, p.2-3).

Tornando-se assim, uma excelente ferramenta na coordenação pedagógica, melhorando dessa forma o trabalho do coordenador e sua relação com os professores e gestores.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se que é muito desafiador buscar meios para a concretização da mediação pedagógica tendo as TICs como uma ferramenta necessária, ainda mais quando o coordenador pedagógico tem uma infinidade de atividades. Assim, o objetivo não é atribuir mais tarefas e muito menos diminuir o trabalho que este profissional realiza dentro do espaço escolar. Mas, que compreenda que este espaço necessita de mudanças significativas.

Dessa forma, a partir das discussões e observações realizadas durante todo o percurso desta pesquisa foi perceptível que professores, anseiam por uma formação continuada, ou seja, qualificação profissional que atenda às necessidades e dificuldades no que se refere às tecnologias digitais de informação e comunicação, para que assim possa contribuir de forma efetiva e eficiente com o fazer pedagógico em sala de aula. Nesta perspectiva a formação deveria está inserida no plano de ação e no calendário escolar elaborado pela SEMED- Secretaria Municipal de Educação, e que estas ações sejam estendidas aos planos de ações internos e ao calendário da escola investigada e demais escolas da rede municipal de ensino.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Portanto, percebe-se que a mediação pedagógica em relação às TICs já acontece esporadicamente, mas é necessária uma intencionalidade mais sistemática para que assim estas ferramentas seja verdadeira aliada da escola no sentido de contribuir para a formação de um aluno proativo, inventivo e que tenha a capacidade de intervir na sociedade de forma responsável e humana. Nessa perspectiva, entre propostas, dificuldades e contribuições surge na escola, por meio das TICs um desafio e uma oportunidade de se estabelecer no projeto político pedagógico da escola ações que considere e priorize as tecnologias digitais e informação e comunicação para promoção da interação de todos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.

REFERÊNCIAS

ALLEGRETTI, Sônia Maria de Macedo. **Mudança educacional: um desafio**. In: ALMEIDA, Fernando José. ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini. **Aprender construindo: A informática se transformando com os professores**. Brasília: MEC/PROINFO, 1999

ALMEIDA, Fernando José. ALMEIDA; Maria Elizabeth Bianconcini. **Aprender construindo: A informática se transformando com os professores**. Brasília: MEC/PROINFO, 1999.

BELLONI, Maria Luiza. **Tecnologia e formação de professores: Rumo a uma pedagogia pós-moderna?** Educ. Soc., Campinas, v. 19, n. 65, dec. 1998.
Disponível

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173301998000400005&l>. Acesso em: 5 jan. 2017.

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação à distância. **“Tecnologias digitais na educação”**. In: Salto para o Futuro, Brasília: Ano XIX, n. 19, Nov. e Dez., 2009.

FAGUNDES, Léa da Cruz, Revista Nova Escola. São Paulo: Abril, agosto, 2005.
Disponível em: <<https://novaescola.org.br/conteudo/987/entrevista-com-lea-fagundes-sobre-a-inclusao-digital>>. Acessado em 03 Fev.2017.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos**. 4 ed., São Paulo: Editora Unesp, 2000.

KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias: O novo ritmo da informação**. Campinas, SP: Papyrus, 2003.

MORAN, José Manuel. **A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá**. 2. ed. Campinas, SP: Papyrus, 2007.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PACHANE, Graziela Giusti. **O mito da telinha – ou o paradoxo do fascínio da educação mediada pelo computador.** In: SALGADO, Maria Umbelina Caiafa. Tecnologias da educação: ensinando e aprendendo com as TIC. Brasília: Ministério da educação, Secretaria de Educação à Distância. 2008.

SETTE, Sônia Schechtman. – **A Tecnologia contribuindo para uma escola cidadã.** Série Retratos da Escola. TV Escola – Salto para o Futuro, 2005.